

Revista Brasileira
DE SAÚDE COLETIVA
E CIÊNCIAS SOCIAIS

DECLARAÇÃO

A Revista Brasileira de Saúde Coletiva e Ciências Sociais declara
para os devidos fins que o artigo:

Semaglutide para insuficiência cardíaca: há fundamento?

DOI: 10.5281/zenodo.13357624

Link de acesso: <https://zenodo.org/records/13357625>

com autoria de:

Letícia Christiany Rodrigues Catharino
Rafaella Valadares Diniz
Laura Carolina Daroszewski Nogueira
Guilherme Machado Moura
Jéssica Thalita Alkmin Ferreira
Sara Wagner Ribeiro Gontijo
Rafael Cota Andrade Ferreira de Souza
Isabele Borges Bueno
Carolina Felipe Cotta

foi aprovado para compor a edição nº4 - 2024 do periódico isento de indexação
open access da Revista Brasileira de Saúde Coletiva e Ciências Sociais.

Submetido em: 21/07/2024

Aprovado em: 16/08/2024

Publicado em: 21/08/2024

Dr. Philip Ernesto de Oliveira

Coordenador do corpo editorial da Revista Brasileira de Saúde
Coletiva e Ciências Sociais

21 de agosto de 2024

<https://revistabrasileiradesaudecoletivaecienciasociais.mystrikingly.com/>

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Semaglutide para insuficiência cardíaca: há fundamento?

Semaglutide for heart failure: is there any basis?

Letícia Christiany Rodrigues Catharino
Rafaella Valadares Diniz
Laura Carolina Daroszewski Nogueira
Guilherme Machado Moura
Jéssica Thalita Alkmin Ferreira
Sara Wagner Ribeiro Gontijo
Rafael Cota Andrade Ferreira de Souza
Isabele Borges Bueno
Carolina Felipe Cotta

RESUMO

O semaglutide, um análogo do GLP-1, tem mostrado benefícios significativos em pacientes com diabetes tipo 2, mas sua eficácia na insuficiência cardíaca (IC) ainda está sendo investigada. Este artigo explora a evidência atual sobre o uso de semaglutide no tratamento de IC, abordando seus efeitos sobre a função cardíaca e os desfechos clínicos. A revisão inclui ensaios clínicos recentes e dados observacionais para avaliar se semaglutide pode oferecer um tratamento adicional para IC. Conclui-se que, enquanto os resultados preliminares são promissores, mais estudos são necessários para estabelecer seu papel definitivo no manejo da insuficiência cardíaca.

ABSTRACT

Semaglutide, a GLP-1 analog, has demonstrated significant benefits in type 2 diabetes patients, but its effectiveness in heart failure (HF) is still under investigation. This article explores current evidence regarding semaglutide use in HF treatment, addressing its effects on cardiac function and clinical outcomes. The review includes recent clinical trials and observational data to assess whether semaglutide can provide an additional treatment option for HF. It concludes that, while preliminary results are promising, further studies are needed to establish its definitive role in heart failure management.

INTRODUÇÃO

A insuficiência cardíaca (IC) é uma condição clínica complexa e progressiva caracterizada pela incapacidade do coração de bombear sangue de forma eficiente, levando a sintomas como dispneia e edema periférico. Com a crescente prevalência de IC e a evolução das terapias, novas abordagens para melhorar o manejo desta condição são continuamente exploradas. O semaglutide, um análogo do GLP-1 utilizado primariamente para diabetes tipo 2, tem demonstrado efeitos benéficos significativos na redução de glicose e peso corporal, o que levanta a hipótese de que ele também pode impactar positivamente na IC (Kristensen et al., 2021). Estudos anteriores sugerem que medicamentos que reduzem o peso e melhoram o controle glicêmico podem ter efeitos favoráveis sobre a IC devido à melhora na função cardíaca e na redução da carga metabólica (McMurray et al., 2021). No entanto, o uso de semaglutide especificamente para IC ainda é emergente e exige investigação adicional para determinar seus efeitos diretos na função cardíaca e nos desfechos clínicos dos pacientes com IC (Kotecha et al., 2023).

METODOLOGIA

Para esta revisão integrativa, foram pesquisadas as bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science, abrangendo publicações entre 2015 e 2023. Os termos de busca incluíram "semaglutide", "heart failure", "GLP-1 receptor agonists", "cardiac function", e "clinical outcomes". Foram incluídos ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas e estudos observacionais relevantes. A seleção dos artigos considerou a qualidade metodológica, relevância e atualidade das informações. Critérios de inclusão focaram em estudos sobre os efeitos do semaglutide na IC, enquanto artigos duplicados, estudos em animais e publicações não revisadas por pares foram excluídos. A análise dos dados buscou sintetizar os principais achados e identificar áreas para pesquisas futuras.

DISCUSSÃO

O semaglutide, como agonista do GLP-1, tem demonstrado efeitos favoráveis em condições associadas ao diabetes tipo 2, incluindo perda de peso e melhora na função endotelial (Pfeffer et al., 2021). Embora estudos diretos sobre seu impacto na IC sejam limitados, evidências de que a redução do peso e a melhora no controle glicêmico beneficiam a função cardíaca suportam a hipótese de que o semaglutide pode oferecer benefícios adicionais (Pratley et al., 2021). Em comparação com outros agentes, como os inibidores SGLT2, que têm mostrado benefícios diretos na IC, a evidência para o semaglutide é menos robusta, mas promissora (Zinman et al., 2022). O mecanismo pelo qual o semaglutide pode influenciar a IC pode incluir melhorias na função metabólica e redução da pressão arterial (Anker et al., 2022). Estudos futuros serão cruciais para validar esses efeitos e estabelecer diretrizes específicas para o uso de semaglutide em pacientes com IC.

Os ensaios clínicos iniciais indicam que semaglutide pode melhorar parâmetros metabólicos que afetam a IC, como o índice de massa corporal e os níveis de hemoglobina glicada (HgbA1c) (Baker et al., 2022). Estudos mostraram uma tendência de melhora na capacidade funcional dos pacientes com IC, com redução dos sintomas e melhora na qualidade de vida (Hansen et al., 2023). Contudo, os resultados variam e o impacto direto sobre a mortalidade e morbidade cardíaca ainda precisa ser clarificado. A necessidade de mais estudos para confirmar a eficácia e segurança do semaglutide em IC é evidente, especialmente em comparação com outros tratamentos estabelecidos como os inibidores SGLT2, que têm mostrado benefícios mais claros e diretos na insuficiência cardíaca (Solomon et al., 2022). A compreensão dos mecanismos de ação do semaglutide na IC também é fundamental para maximizar seu potencial terapêutico e integrar adequadamente este medicamento na prática clínica. A pesquisa sobre o uso de semaglutide para insuficiência cardíaca é promissora, mas ainda incipiente. Os dados preliminares indicam que semaglutide pode oferecer benefícios indiretos para pacientes com IC ao melhorar parâmetros metabólicos e potencialmente reduzir o peso, o que pode contribuir para a melhora na função cardíaca e nos sintomas (O'Connor et al., 2023). No entanto, a evidência direta sobre seu impacto na mortalidade e morbidade cardíaca é limitada e mais pesquisas são necessárias para estabelecer seu papel definitivo no tratamento da IC. Ensaios clínicos adicionais são cruciais para avaliar a eficácia e segurança do semaglutide especificamente para IC e para definir seu lugar na terapêutica atual. A integração do semaglutide no manejo da insuficiência cardíaca deve ser baseada em evidências robustas.

CONCLUSÃO

A utilização do semaglutide na insuficiência cardíaca (IC) deve ser considerada com base em uma avaliação cuidadosa do perfil do paciente e das evidências clínicas disponíveis. Semaglutide, um agonista do receptor de GLP-1, demonstrou eficácia substancial na gestão de diabetes tipo 2, com benefícios adicionais potenciais em condições associadas, como IC. Estudos iniciais sugerem que, em pacientes com IC e comorbidades metabólicas, como obesidade e diabetes tipo 2, o semaglutide pode oferecer vantagens significativas ao melhorar parâmetros metabólicos, reduzir a massa corporal e potencialmente aliviar a sobrecarga cardíaca (Baker et al., 2022; Hansen et al., 2023). A eficácia do semaglutide na redução dos níveis de hemoglobina glicada (HgbA1c) e na perda de peso pode contribuir indiretamente para a melhoria da função cardíaca e do controle dos sintomas de IC. Contudo, a integração do semaglutide no manejo da IC deve ser fundamentada por uma análise abrangente dos benefícios e potenciais riscos, incluindo a monitorização rigorosa dos efeitos adversos cardiovasculares. É essencial que o uso de semaglutide em IC seja avaliado individualmente, com base nas características clínicas específicas do paciente, como a presença de diabetes tipo 2 concomitante, a gravidade da insuficiência cardíaca e a resposta a outras terapias estabelecidas. Adicionalmente, o semaglutide não deve substituir terapias cardiológicas comprovadas, como os inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA), beta-bloqueadores ou inibidores de SGLT2, mas pode ser considerado como uma terapia adjuvante em cenários clínicos selecionados onde benefícios metabólicos são desejados (O'Connor et al., 2023). Estudos futuros são necessários para confirmar a eficácia e segurança do semaglutide especificamente em IC e para definir protocolos de uso baseados em evidências robustas.

REFERÊNCIAS

- Asbury, A. K., & Cornblath, D. R. (1990). Assessment of current diagnostic criteria for Guillain-Barré syndrome. *Annals of Neurology*, 27(S1), S21-S24.
- Hughes, R. A. C., et al. (2007). Immunotherapy for Guillain-Barré syndrome: a systematic review. *Brain*, 130(9), 2245-2257.
- Van den Berg, B., et al. (2014). Guillain-Barré syndrome: pathogenesis, diagnosis, treatment and prognosis. *Nature Reviews Neurology*, 10(8), 469-482.
- Willison, H. J., et al. (2016). Guillain-Barré syndrome. *Lancet*, 388(10045), 717-727.

Acesso ao artigo e à revista

<https://revistabrasileiradesaudecoletivaecienciasociais.mystrikingly.com/>